

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI MUHIT VA UNDA ISHONCHNING TA'SIRI

Abdullayeva Ziyoda Nabiyevna

TATU

Jismoniy madaniyat va gumanitar fanlar kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439010>

Annotatsiya: Ushbu maqolaning asosiy mazmunini raqamlashgan jamiyat, raqamli texnologiyalar, ta'lim va uni sifatini oshirish masalalari haqidagi fikrlar bayoni batafsil keltirilgan. Raqamlashgan jamiyatda raqamli texnologiyalar kelajak avlodning, shuningdek insoniyatning bir qancha darajada intellektual salohiyatini o'sishini o'zida namoyon etuvchi asosiy yo'lni ko'rsatuvchi zarur soha ekanligi haqida berilgan ma'lumotlarni yanada boyitishga harakat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashgan jamiyat, ta'lim tizimi, raqamli texnologiyalar, sifat, intellekt, tizim.

Аннотация: Основное содержание данной статьи — подробное изложение взглядов на проблемы цифрового общества, цифровых технологий, образования и повышения его качества. В ней предпринята попытка обогатить представленную информацию о том, что в цифровом обществе цифровые технологии являются необходимой областью, указывающей основной путь развития интеллектуального потенциала будущих поколений, а в определенной степени и всего человечества.

Ключевые слова: цифровое общество, система образования, цифровые технологии, качество, интеллект, система.

Abstract: The main content of this article is a detailed exposition of views on the problems of the digital society, digital technologies, education, and improving its quality. It attempts to enrich the information presented, showing that in a digital society, digital technologies are an essential area, indicating the main path for the development of the intellectual potential of future generations, and to a certain extent, of all humanity.

Key words: digital society, education system, digital technologies, quality, intelligence, system.

Kirish. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir.

So'nggi yillarda yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini namoyon qilish, ularning fuqarolik javobgarligini va olib borilayotgan islohotlarga daxldorligini oshirish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi [1].

Raqamlashgan jamiyat va raqamli kompetentsiya darajasi-bu so'nggi infratuzilma yangiliklarini hisobga olgan holda to'plangan tajribani qayta uzatish darajasidir. Bizning fikrimizcha, ta'lim tizimlari birinchi navbatda zamonaviy raqamli dunyoda bilimlarni qayta uzatish tizimining xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan maxsus xavf-xatar holatini keltirib chiqaradi. Bunday xususiyatlarga quyidagilar kiradi: ilmiy va texnik faoliyatning deyarli har qanday jihatlari bo'yicha ma'lumotlarning yuqori darajada mavjudligi va ochiqligi; raqamli texnologiyalarning mavjudligi usulida bevosita joylashtirilgan nusxa ko'chirish qobiliyati; ichki bilimlarni tashqi ma'lumotlarning ortib borayotgan hajmidan doimiy ravishda orqada qoldirish.

Raqamli (va bu deyarli har doim kompyuter), texnologiyalarni integratsiya qilish jarayoni zamonaviy jamiyat mavjudligining barcha sohalarida kuzatilmoqda. Raqamli texnologiyalarni joriy etish insoniyat tarixidagi boshqa har qanday innovatsion ishlanmalarni amalga

oshirishdan ko'ra tezroq: atigi yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining qariyb 50 foizini qamrab olishga muvaffaq bo'ldi. Bunda insoniyatning raqamli aborigenlarga va o'z faoliyatini zamonaviy raqamli texnologiyalar-raqamli immigrantlar ta'sirisiz boshlaganlarga ob'ektiv bo'linishi mavjud [2].

Adabiyotlar tahlili va metodlar: Ta'lim jarayonini raqamlashtirishning turli jihatlari bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishda biz iqtisod fanlari doktori Yu. I. Gribanov tomonidan taklif qilingan raqamli jamiyatni rivojlantirish modeliga tayanamiz, bu raqamli iqtisodiyotni bosqichma-bosqich rivojlantirish jarayonini o'z ichiga oladi: raqamli ma'lumotlar darajasidan (turli xil ma'lumotlar massivlarini optimallashtirishga imkon beradigan oddiy raqamlashtirish) — raqamli infratuzilma orqali, (ya'ni raqamli texnologiyalar havzasi va ularning mahsulotlari asosida qurilgan ijtimoiy-iqtisodiy tizim faoliyatining tarmoq asosi) raqamlashtirishga (raqamli texnologiyalar foydalanuvchilari va tegishli raqamli tarmoq modellarining o'zaro ta'siri). Muallifning fikriga ko'ra, yaqin kelajakda ushbu jarayonning yakuniy va prognoz qilingan bosqichi raqamli transformatsiyadir, ya'ni "...raqamlashtirish orqali barcha darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning mavjudligini inqilobiy o'zgartirish (hajmlarni oshirish va xilma-xillik va sifatni oshirish) maqsadida amalga oshiriladi" [3, 12-13-betlar].

Raqamlashtirish jarayoni bir necha darajaga ega ekanligiga ishonish tabiiy, shu bilan birga uning mavjudligi bilan muammolar kelib chiqishi tabiiy. Zamonaviy jamiyatni raqamlashtirish jarayonlarining uch darajasini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- raqamli infratuzilma;
- raqamli kompetentsiya;
- raqamli aloqa.

Yuqori texnologiyalar har qanday davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishining kalitidir. Shu bois keyingi yillarda O'zbekistonda iqtisodiyotni raqam-lashtirish, aholining internet va mobil internet bilan qamrovini kengaytirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda [4].

Raqamli infratuzilma darajasi, birinchi navbatda, Internet va unga aloqador barcha texnologiyalarning tarqalish darajasidir. Axborot makro darajadagi eng muhim tarkibiy qism ekanligini tan olib, BMT shuni ta'kidlaydi "... (raqamli) texnologiyalar maxfiylikka tahdid solishi, xavfsizlikni buzishi va tengsizlikni kuchaytirishi mumkin"[5]. Birlashgan millatlar tashkiloti insoniyatning eng muhim maqsadlaridan biri sifatida Internetga 24 soat davomida kirishni ta'minlash deb ataydi, ammo shu bilan birga ba'zi mamlakatlarda Internetga kirish juda past darajada ekanligini ta'kidlaydi va past daraja BVS-sopyeb (eng kam rivojlangan mamlakatlar) uchun xos ekanligini va aholining yigirma foizidan kamrog'ini tashkil qiladi [6].

Raqamli aloqa darajasi-bu Sayyora aholisi tomonidan kundalik odatiy amaliyotlarni raqamli ravishda amalga oshirish sohasi. Nafaqat xorijiy, balki rus tadqiqotchilari ham ushbu muhim aloqa darajasida raqamlashtirish muammolari mavjudligini ta'kidlamoqdalar. Axir, hamma narsa o'sib bormoqda. "...sayyoradagi va ayrim mamlakatlardagi kambag'al ko'pchilik va boy ozchilikning axborot qaramaqarshiligi inqiroz sharoitida davlat va jamiyatning o'z-o'zini yo'q qilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan tanqidiy darajadagi ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarni keltirib chiqaradi"[7,39-bet].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish har doim ham mavjudligini ko'rsatgan. "...axborot ochiq tizimlari vazifasini bajaradigan ijtimoiy-iqtisodiy ob'ektlarning ishlashiga tizimli ta'sir o'tkazishi tabiiy." [8, 26-bet].

Bugun ta'lim tizimidagi asosiy islohotlar kelajak avlod, yoshlar bilim, malaka va ko'nikmalarini yanada takomillashtirish borasida jahon standartlariga mos keladigan o'quv resurslarini tashkil etilishi, jamiyatni barqarorlashuviga qaratilgani juda quvonarlidir. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida quyidagilar keltirilgan, jumladan:

oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish; oliy ta'lim muassasalarining akademik mustaqilligini ta'minlash [9].

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi.

Kontseptsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e'tirofqa erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi [10].

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, bugungi kunda ta'lim va uning sifatini yanada oshirish ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayaonlarini yanada takomillashtirish bilan bog'liqdir. Zamonaviy ta'lim qattiq nazorat va adolatli boshqaruvni talab qiladi. Ta'limda nazorat va boshqaruvning uyg'unligini ta'minlash sifat va samaradorlikning kalitidir. O'zbekiston ta'lim tizimida ta'lim sifati tizimli nazorat qilinmasa, o'quv jarayonida muayyan muammolar yuzaga keladi. Shuning uchun ta'limni boshqarish o'quv jarayonini, ta'lim turini, uning imkoniyatlarini hisobga olishi va shu bilan sifat menejmentining samarali ishlashini ta'minlashi kerak. Ta'limda boshqaruv samaradorligi va sifatining o'zgarishi to'g'ri tanlangan boshqaruv modeli va uni uzluksiz ta'lim tizimida izchil qo'llash amaliyoti bilan bog'liq. [11].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Eshmirzayev B. Raqamli infratuzilma – iqtisodiy o'sish garovi. <https://parliament.gov.uz>. 26.10.2023.
2. Gribanov Yu.I. Xizmat integratsiyasi institutini rivojlantirish asosida ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning raqamli transformatsiyasi// Avtoref. Diss... hujjat. iqtisodiyot. Fanlar. Qarang., 2019. 355 s.3.
3. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son.
4. Prensky Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. - MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001.
5. Shukhratovich, Shirinov Feruzjon. "The Field of Computer Graphics and Its Importance, Role and Place in The Information Society." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 4 (2022): 86-88.
6. Shuxratovich, Shirinov Feruzjon, Abdullaeva Qizlarxon, and Usmonova Gulnoza. "Bulutli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari." Scientific approach to the modern education system 2.20 (2023): 134-138.
7. Shuxratovich, Shirinov Feruzjon, Usmonova Gulnoza, and Azimova Madina. "Ta'limda smart texnologiyalari." Scientific approach to the modern education system 2.20 (2023): 129-133.
8. Shuxratovich, Shirinov Feruzjon. "Technology for Working with Graphic Programs." Open Access. 9.12 (2022): 99-102.
9. Sirojiddinova M. Ta'lim sifatini boshqarishning ahamiyati. Scientific progress. Volume 3 | issue 3 | 2022. P-135.

10. Turg'unov S. Ta'lim tizimi va yangicha yondashuvlar. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tizimi-va-yangicha-yondashuvlar>. 20. 08. 2021.
11. Yoshlar — kelajagimiz” Davlat dasturi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 27.06.2018 yildagi PF-5466-son.
12. Набиевна, А. З. (2025). Молодёжь и сегодня: трансформация доверия и морали в процессе воспитания. Испанский журнал инноваций и честности, 41, 414-415.
13. Абдуллаева, З. (2025). РАКАМЛИ ДЖАМИЯТДА АХЛОКИЙ ИШОНЧНИ АВТОМАТИК БАХОЛАШ ТИЗИМИ. Ижтимоий-гуманитарный фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(10s), 219-225.
14. Абдуллаева, З. Н. (2021). ВЗАИМНАЯ ГАРМОНИЯ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО В УПРАВЛЕНИИ СООБЩЕСТВОМ (НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ АБУ НАСРА ФОРАБИ). Академические исследования в области образовательных наук, 2(2), 1076-1080.
15. Абдуллаева, З. Н. (2024). JAMIYAT BARQARORLIGIDA ISHONCHNING QADRIYAT SIFATIDA YUKSAK VAHOLANISHI: YOSHLAR TARBIYASIDAGI AXLOQIY MEZONLAR. Академические исследования в области образовательных наук, 5 (Конференция TSUE 1), 457-461.